

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ИТОГОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И СОСТАВЛЯЮЩИХ
ОЦЕНКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОДИНОЧНОМ
КАТАНИИ НА XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2022 ГОДА****CORRELATION BETWEEN THE TOTAL RESULT AND THE PARTS
OF THE SCORES OF THE SINGLE SKATING COMPETITION
PROGRAMMES AT THE XXIV WINTER OLYMPIC GAMES 2022**

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

KUZNETSOVA LARISA VLADIMIROVNA,
senior lecturer,
FSBEI HE «Russian University of Sport «GTSOLIFK».

В статье исследуется взаимосвязь итогового результата и отдельных составляющих оценок за соревновательные программы в женском и мужском одиночном катании на коньках по результатам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года. Проанализирована динамика составляющих оценки в коротких и произвольных программах женщин и мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года. На основании корреляционного анализа определено, что при современном уровне конкуренции среди сильнейших фигуристов в коротких программах мужчин оценка за качество исполнения элементов имеет более значимую взаимосвязь с итоговым результатом за программу, по сравнению с оценками за компоненты программы и базовой стоимостью элементов, а у женщин – наибольшая взаимосвязь итогового результата прослеживается с оценками за компоненты программы.

The article examines the relationship between the final result and individual components of the grades for competitive programs in women's and men's single skating based on the results of the XXIV Olympic Winter Games in 2022. The dynamics of the evaluation components in the short and free programs of women and men at the XXIV Winter Olympic Games in 2022 is analyzed. Based on the correlation analysis, it was determined that at the current level of competition among the strongest skaters in men's short programs, the evaluation for the quality of the elements has a more significant relationship with the final result for the program, compared with the estimates for the program components and the base cost of the elements, and for women, the greatest relationship of the final result is traced with the estimates for the program components.

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, одиночное катание, базовая стоимость, качество исполнения элементов, компоненты программы.

Key words: figure skating, single skating, base value, grade of execution of the elements, program components.

Современное направление развития фигурного катания на коньках характеризуется ярко выраженной тенденцией к гармонии основных компонентов катания с одновременным повышением технической оснащённости программ [2, с.104; 6, с. 89]. В одиночном катании перед спортсменами ставится задача продемонстрировать владение всеми группами элементов – шагами, вращениями и прыжками [3, с. 279]. Безусловно, важнейшим

аспектом является техническая подготовка фигуристов, от уровня которой зависят результаты соревнований [4, с. 60; 5, с. 129].

Для достижения максимального результата каждым спортсменом необходимо знание соотношения и взаимосвязей составляющих оценок соревновательных программ, чтобы сформировать оптимальный индивидуальный контент программ на предстоящий сезон.

Целью исследования стало определение специфики взаимосвязи составляющих оценок и итогового результата в соревновательных программах в одиночном катании на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года.

Взаимосвязь определялась на основе расчета коэффициента корреляции Пирсона между итоговым результатом за программу и следующими составляющими оценки: числовыми значениями базовой стоимости элементов программ, числовыми значениями оценки качества исполнения элементов (GOE), техническим результатом за программу (сумма базовых стоимостей и оценок за качество исполнения) и оценок за компоненты программы.

Наибольшее различие в сумме базовых стоимостей элементов удается достигать за счет повышения сложности прыжковых элементов, так как большинство лидирующих фигуристов мира владеют всеми остальными элементами на максимально возможном 4 уровне сложности [1, с. 10; 7, с. 304]. В соответствии с требованиями к содержанию программ, действующими в сезоне 2021-2022, короткая программа должна включать 2 отдельных прыжка (двойной или тройной Аксель для мужчин и женщин; любой тройной прыжок для женщин и любой тройной или четверной для мужчин) и каскад из двух прыжков (мужчины – двойного и тройного или двух тройных или четверного и двойного или тройного; женщины – двойного или тройного или двух тройных).

Такие требования существенно ограничивают разнообразие прыжковых элементов, особенно в коротких программах женщин, т.к. запрещено исполнение прыжков в 4 оборота, что отражается в меньшей степени взаимосвязи ($r=0,62$) между базовой стоимостью элементов и итоговым результатом за программу по сравнению с произвольной программой ($r=0,82$) (табл. 1).

Таблица 1. Значения коэффициента корреляции (r) между составляющими оценок и итоговым результатом за соревновательную программу

Вид и программы соревнований	Составляющие оценок соревновательных программ			
	Базовая стоимость элементов	Сумма оценок за качество исполнения (GOE)	Технический результат	Оценка за Компоненты программы
Женщины короткая	0,62	0,83	0,99	0,98
Мужчины короткая	0,78	0,89	0,94	0,61
Женщины произвольная	0,82	0,56	0,99	0,69
Мужчины произвольная	0,64	0,72	0,93	0,64

У спортсменок, занявших с 1 по 10 место в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх, в условиях ограничения сложности прыжковых элементов, решающим для лидерства стало наилучшее качество исполнения элементов и демонстрация художественной стороны программы, выражающаяся в оценках за компоненты программы (рис. 1).

В программах мужчин ситуация складывается иная, оценка за компоненты в наименьшей степени взаимосвязана с итоговым результатом ($r=0,61$), что объясняется математически

более низкими баллами за компоненты по сравнению с технически результатом. Так у лидера зимних Олимпийских игр 2022 года Нейтна Чена в короткой программе технический результат составил 65,98 балла, а оценка за компоненты – 47,99 балла (рис. 2).

Рис. 1. Динамика составляющих оценки в коротких программах женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года

Из-за небольшого количества элементов в короткой программе, сумма их базовых стоимостей примерно одинакова у спортсменов одного уровня (рис. 2), поэтому определяющим фактором становится именно качество исполнения элементов ($r=0,89$).

Рис. 2. Динамика составляющих оценки в коротких программах мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года

Требования к содержанию произвольных программ позволяют демонстрировать значительно большее разнообразие сложности контентов, что переориентирует влияние составляющих оценок на итоговый результат (табл. 1). В итоговых результатах произвольных про-

грамм женщин и мужчин наблюдается средней степени взаимосвязь ($r=0,69$ и $r=0,64$ соответственно) между оценками за компоненты и итоговыми баллами за программу, т.к. снова можно отметить математическое превосходство технической составляющей над оценкой художественной стороны произвольных программ. Эта тенденция особо выражена среди лидирующих, сильнейших фигуристов, занявших 1 и 2 места у женщин (Александра Трусова и Анна Щербакова) и с 1 по 4 место у мужчин. У остальных фигуристов первой десятки базовая стоимость элементов сохраняет предполагаемое правилами равновесие технической оценки и оценки за компоненты. В женском произвольном катании владение прыжками в 4 оборота могут продемонстрировать только некоторые спортсменки, поэтому базовая стоимость элементов имеет значительное влияние на итоговый результат ($r=0,82$) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика составляющих оценки в произвольных программах женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года

В мужском произвольном катании (рис. 4) решающим становится оптимальное соотношение сложности элементов при реализации безошибочного их выполнения, что и составляет технический результат за программу ($r=0,93$).

Рис. 4. Динамика составляющих оценки в произвольных программах мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года

Среди мужчин в 2022 году прыжки в 4 оборота исполняли 24 спортсмена в короткой и произвольной программе, и только 4 спортсменки среди женщин. Подводя итог, следует от-

метить следующие тенденции усложнения элементов соревновательных программ в одиночном катании:

– Общее количество попыток прыжков в 4 оборота в короткой программе в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в 2018 году составило 14, а в 2022 году – 18, из них успешно выполнены 9 и 11 соответственно; в произвольной программе из 31 и 32 попытки – 18 и 18 успешных соответственно.

– В женском одиночном катании в 2018 году прыжки в 4 оборота не исполнялись, а в 2022 году четырьмя спортсменками уже было представлено 7 попыток исполнения в произвольной программе, 6 из которых выполнены успешно.

Полученные результаты позволяют эффективнее реализовывать сильные стороны подготовленности спортсменов при составлении контентов программ и дают практический материал для прогнозирования тенденций соотношения сложности и художественной ценности современных соревновательных программ мужского и женского одиночного катания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Д.Д., Китаева Н.В. Структура соревновательных программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации // Спортивно-педагогическое образование: сетевое издание. 2020. № 4. С. 7-10.
2. Жгун Е.В., Кузнецова Л.В. Влияние коррекции правил оценивания качества исполнения элементов, принятой в 2018 году, на результат технической оценки соревновательных программ фигуристов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2021. № 2 (192). С. 103-108.
3. Китаева Н.В. Изменение координационной сложности соревновательных программ фигуристов в мужском одиночном катании в сезонах 2021-2023 гг. // Интеграция мировой науки и техники: новые концепции и парадигмы: материалы II Международной научно-практич. конф., Ставрополь, 28 фев. 2023. Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольское издательство "Параграф", 2023. С. 279-280.
4. Китаева Н.В. Динамика технической оценки произвольных программ сильнейших фигуристов в одиночном и парном катании на чемпионатах мира 2021-2023 гг. // Современное педагогическое образование. 2023. № 5. С. 59-74.
5. Кузнецова Л.В., Жгун Е.В., Астахова К.А. Динамика координационной сложности произвольных программ в юниорском парном катании в сезонах 2015-2019 гг. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 8(174). С. 129-133.
6. Кузнецова Л.В., Мартыненко И.В., Иванова К.В. Влияние качества исполнения элементов на итоговый результат в синхронном фигурном катании // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 9. С. 88-93. DOI 10.24412/2305-8404-2021-9-88-93.
7. Сингина Н.Ф. Эволюция судейства в фигурном катании // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. № 5 (171). С. 299- 305.

© Кузнецова Л.В., 2024.